

MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMLARIDAN TA'LIMDA FOYDALANISH

Ta'limda axborot texnologiyalari 2-kurs magistranti

Normurodova Norgul Xoliqulovna

Abstraksiya

Ta'lim tizimini boshqarish jarayonlarni puxta rejalashtirish va vaqtni boshqarishni talab qiladi. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari bir nechta korpuslar, bir nechta fakultetlar, ko'plab bo'limlar va juda ko'p sonli talabalarga ega bo'lgan murakkab muassasaga aylandi. Ushbu maqolada Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining zamonaviy ta'lim jarayonlarida qo'llanilishi va afzalliklari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar

Ma'lumot, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi, oliy ta'lim muassasalari ma'lumotlarini boshqarish, MBBT ning yutuqlari, MBBT ning afzalliklari.

OTMlar uchun qog'ozga asoslangan Ma'lumotlarni boshqarishning an'anaviy tizimidan raqamli, avtomatlashtirilgan tizimga o'tish hozirgi davrning muhim talabidir. Talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi eng oddiy shaklda barcha talabalarning hisobini yuritish uchun raqamli kuzatuv tizimidan foydalanadi[3]. Biroq, amaliy jihatdan, tizim ancha murakkab funksiyalarga ega. U har bir talaba bilan bog'liq ma'lumotlar, jumladan, to'lovlar va moliyaviy yozuvlar, imtihon yozuvlari, ta'lim muassasasi tomonidan taqdim etilgan va o'quvchilar tomonidan foydalaniladigan transport vositalari, kutubxonalar, laboratoriyalar, kompyuter laboratoriyalari va muntazam ravishda foydalaniladigan boshqa vositalardan foydalanish jarayonini boshqarishni yuritadi. Talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi OTMlarga ushbu yozuvlarni kerakli vaqtda saqlash va ularga kirish imkonini beradi, bu esa OTM ma'muriyati jamoasining ishini soddalashtiradi[1].

Keling, talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimining ba'zi asosiy afzalliklarini ko'rib chiqaylik:

- Oddiylashtirilgan harakatlar

Talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi OTM ma'muriyati tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan turli tadbirlar va tadbirlar uchun eslatmalarni o'rnatish imkonini beradi. U bitta ekranda barcha Ma'lumotlarni to'liq ko'rish imkonini beradi va barcha muhim Ma'lumotlarni ajratib ko'rsatishni ta'minlaydi. Bu minimal harakat bilan yaxshi hosildorlik va o'sishga olib keladi.

- Yaxshiroq muloqot

Talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi o'quvchilar, ota-onalar - o'qituvchilar, talabalar - o'qituvchilar o'rtasida oson muloqot qilish imkonini beradi va hatto OTM bitiruvchilari bir-biri bilan aloqada bo'lish imkonini beradi. O'qituvchi faqat OTM kundaligiga ishonish o'rniga, elektron pochta yoki SMS orqali ota-onalarga OTM voqealari, davomat va hatto intizomiy muammolar bilan bog'liq tezkor yangilanishlarni yuborishi mumkin. Talabalar o'zlarining shubhalarini bartaraf etish va topshiriqlar ustida hamkorlik qilish uchun muhokama taxtalarida bir-birlari va o'qituvchilari bilan bog'lanishlari mumkin.

- Transportni oson boshqarish

Bu OTMlarga real vaqt rejimida OTM transport tizimidan foydalanadigan o'quvchilar soni va manzili bilan yangilanib turish imkonini beradi. Bu marshrutni rejalashtirishni ancha osonlashtiradi. Tizim, shuningdek, OTM va ota-onalarga marshrut bo'ylab avtobusni kuzatib borishda yordam beradi va ota-onalarga buzilishlar, marshrut o'zgarishi yoki har qanday kechikishlar haqida muntazam ravishda yangilanishlarni yuboradi.

- Qabul qilishning soddalashtirilgan jarayoni

Qabul mavsumi har bir OTM uchun yilning tartibsiz vaqti bo'lishi mumkin, ammo talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi yordamida jarayon barcha ishtirokchilar uchun soddalashtiriladi. Abituriyentlar ma'lumotlar bazasini onlayn boshqarishdan tortib, ro'yxatdan o'tishni qabul qilishgacha va hokazo. Bo'lajak

talabalar shakllarni topshirish, muhim hujjatlarni yuklash, stipendiya olish uchun ariza topshirish va hokazolar uchun bulutga asoslangan tizimdan foydalanishlari mumkin. Onlayn tizim, shuningdek, OTMga talabalarga yangilanishlarni yuborishni osonlashtiradi. qabul testlari, suhbat sanalari, eslatmalar, shuningdek, yakuniy qabul holati. Bu qabul jarayonini tezroq, xatosiz va xavfsizroq qiladi.

- Davomatni tezroq boshqarish

Davomatni boshqarish tizimi talabalar va OTM xodimlarining davomatini tez va aniq qayd etish uchun biometrik tizim yoki kirish kartasidan foydalanadi. Tizim har kuni ertalab sinf o'qituvchilarining dars davomatini chaqirish uchun zerikarli daqiqalarini tejaydi va ma'muriyatga kerak bo'lganda muntazam kechikkanlar, dars qoldirmaganlar va hokazolarni o'z vaqtida xulosalar va yozuvlar bilan ta'minlaydi.

Tizim, shuningdek, ota-onalarga davomat Ma'lumotlarini yuborish imkonini beradi. Bu OTMlarga o'qituvchilar va turli xodimlarning davomatini kuzatish, ta'tillar va ish kunlarini qulaylik va aniqlik bilan hisoblash imkonini beradi.

- Hisobotlarni boshqarish

OTM Ma'lumotlar bazasini boshqarish dasturidagi hisobot markazi turli xil OTM modullaridagi Ma'lumotlarni birlashtiradi, masalan, davomat hisobotlari, transport hisobotlari, o'quvchilar faoliyati to'g'risidagi hisobotlar, hisobotlar uchun to'lovlar va boshqalar. Dasturiy ta'minot ushbu hisobotlarni moslashtirish va taqdim etish imkonini beradi. bu OTM ma'muriyati va boshqaruv jamoasining qaror qabul qilish jarayoniga yordam beradi.

- Vaqt jadvalini avtomatik ishlab chiqaruvchi

Har bir o'quv yilining boshida jadval odatda qo'lda tuziladi va o'qituvchilar uchun asabiylashuvchi va juda ko'p vaqt talab qiladigan vazifa bo'lishi mumkin. Talabalar Ma'lumotlar bazasi dasturiy ta'minotidan foydalanish OTMlar uchun samarali va samarali dars jadvalini avtomatik ravishda yaratadi. Ushbu avtomatik jadval xatosiz va laboratoriya, kompyuter laboratoriyalari va kutubxona kabi barcha resurslar va OTM infratuzilmasidan optimal foydalanishni ta'minlaydi.

- OTM tadbirlari taqvimi

OTM o'quvchilari Ma'lumotlar bazasi dasturida OTM tomonidan ko'rib chiqilishi va yangilanishi mumkin bo'lgan OTM tadbirlari taqvimi ota-onalarga OTM tomonidan tashkil etilgan turli tadbirlar va tadbirlar haqida xabardor bo'lishga yordam beradi. Shuningdek, bu ota-onalarga o'z o'quvchilarini kalendarda ko'rsatilgan turli tadbirlar va musobaqalarga tayyorlashga yordam beradi. Voqealar taqvimida har qanday o'zgarishlar bo'lsa, dastur ota-onalarni SMS yoki elektron pochta orqali xabardor qilishni osonlashtiradi.

- Mashg'ulotlarni oson boshqarish

Talabalarni boshqarish dasturidagi topshiriqlarni boshqarish plagini o'qituvchilarga uy vazifalari va topshiriqlarni talabalarga tarqatish, bajarilgan ishlarni yig'ish, uni ko'rib chiqish va talabalarga fikr-mulohazalarini bildirishda yordam berish uchun mo'ljallangan. Ushbu vazifalarni qo'lda boshqarish o'rniga, onlayn dasturiy ta'minot, shuningdek, har bir topshiriq uchun belgilangan muddatni belgilaydi, bu esa topshiriqni oson va sodda tarzda boshqarish imkonini beradi.

- Ma'lumotlar xavfsizligini oshirish

Talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish uchun texnologiyadan foydalanishning eng yaxshi xususiyatlaridan biri shundaki, u juda xavfsiz va barcha xavfsiz OTM Ma'lumotlari xavfsiz saqlanishini ta'minlaydi. Tizim faqat oldindan ruxsat olganlarga ruxsat beradi, bu esa talabalar bilan bog'liq barcha maxfiy Ma'lumotlarning xavfsiz saqlanishini ta'minlaydi.

Bular talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidan foydalanishning eng yaxshi xususiyatlaridan biridir. Foydalanuvchilar tomonidan qadrlanadigan ushbu boshqa diqqatga sazovor xususiyatlardan tashqari, tizimning foydalanuvchilar uchun qulayligi, qog'ozsiz muhit yaratish, qulay sozlash va boshqalar.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) Ma'lumotlarni tartibga solish vositasidir. Ko'pgina ta'lim muassasalari Ma'lumotlarni boshqarish va tartibga solish uchun elektron jadvallar va Excel dasturlaridan foydalanadilar. Biroq,

ulardagi ma'lumotlarning o'sib borishi bilan, ular maxsus va ichki Ma'lumotlarni boshqarish tizimlariga ega bo'lishi kerak.

Ta'lim muassasalari mahsuldorlikni oshirish uchun Ma'lumotlar boshqaruvidan foydalanishlari kerak[2].

Endi MBBT ni ta'limda qo'llashning yutuqlarini ko'rib chiqamiz.

- Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydi

Ta'lim muassasalari talabalarning davomati, o'qituvchilarning davomati va baholari haqidagi Ma'lumotlarni har kuni qayd qiladi. Ma'lumotlarni boshqarish tizimi bilan bu Ma'lumot onlayn xavfsizdir. Ma'lumotlarni boshqarish orqali OTMdagi barcha Ma'lumotlar himoyalangan. Ma'lumotlarni boshqarish ko'rsatmalarga amal qiladi va Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy yaxshilanishlarni belgilaydi.

Ma'lumotlarni boshqarish tizimlari faqat avtorizatsiya qilingan tarmoq foydalanuvchilariga ruxsat beradi. Tizimlarga parolsiz OTM Ma'lumotlariga kirish mumkin emas. Shunday qilib, talabalarning maxfiy Ma'lumotlari xavfsiz va xavfsiz saqlanadi.

- Bu OTM taqvimini va voqealarini yaratishda yordam beradi

Ta'lim muassasalari muammosiz ishlashi uchun moslashuvchan kalendarga muhtoj. Ishonchli Ma'lumotlarni boshqarish tizimi bilan OTM ma'muriyati OTM taqvimini o'zgartirishi mumkin, bu esa OTM xodimlari, ota-onalar va o'quvchilarni OTMda o'tkazishni rejalashtirayotgan tadbirlar va tadbirlar haqida xabardor qilishi mumkin.

Ota-onalar va o'quvchilar turnirlar va OTM kalendaridagi boshqa tadbirlar haqida xabardor bo'lganda, ular oldindan tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. OTM taqvimidagi har qanday kichik o'zgarishlar Ma'lumotlarni boshqarish tizimida aks ettiriladi va ota-onalar va o'qituvchilar telefonlarida bildirishnoma olishlari mumkin.

- Vaqt jadvalini yaratishni avtomatlashtiradi

O'quv yili boshlanganda o'qituvchilar dars jadvalini qo'lda tuzishlari kerak. Bu ba'zida ko'p vaqt talab etadi. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidan foydalanib, o'qituvchilar o'quv yili uchun samarali jadval yaratishlari mumkin. Avtomatlashtirilgan jadval xatosiz va hech qanday darslar ziddiyatli bo'lmashligini ta'minlaydi. Shuningdek, u kompyuter laboratoriyalari, sinf xonalari va kutubxonalar kabi barcha OTM resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Avtomatlashtirilgan OTM jadvali bilan o'qituvchilar va o'quvchilar har doim OTMda o'z vaqtida qolishlari mumkin. Jadvalda ozgina o'zgarishlar bo'lsa, o'qituvchilar ham xabardor qilinadi.

- Bu topshiriqlarni samarali boshqarish imkonini beradi

Talabalarning uy vazifalari va topshiriqlarini tarqatish o'qituvchilar uchun juda zerikarli vazifadir. Talabalarning fikr-mulohazalarini yig'ish, ko'rib chiqish va olish juda qiyin. Agar sizda Ma'lumotlarni boshqarish tizimlari mavjud bo'lmasa, bundan ham yomoni. OTM Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi bilan o'qituvchilar bir vaqtning o'zida ko'plab o'quvchilarga uy vazifasi va topshiriqlarini berishlari mumkin.

Shuningdek, ular topshiriqlar muddatini tekshirishlari va real vaqtda talabalardan fikr-mulohazalarini olishlari mumkin. Topshiriqlar va loyihalarni bajarish o'qituvchilar uchun ham, talabalar uchun ham og'ir. DBMS talabalar va o'qituvchilar uchun istalgan joyda loyihalarni boshqarishni osonlashtiradi. Shunday qilib, ular o'z mahsuldorligini oshirishlari mumkin.

Talabalar Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimiga kirishlari va ularga tayinlangan loyihalarni topishlari mumkin. Bu o'quvchilarga uy vazifalarini o'z vaqtida bajarish uchun eng yaxshi insho mavzusi generatorini topishni osonlashtiradi.

- Bu sizga o'quvchilar faoliyatini nazorat qilishda yordam beradi

Ta'lim muassasalari talabalar faoliyatini nazorat qilish uchun Ta'limni boshqarish axborot tizimidan (EMIS) foydalanishlari mumkin. EMIS - bu tahlil qilingandan so'ng hisobotlarni yaratish uchun Ma'lumotlarni to'playdigan va saqlaydigan

dasturiy ta'minot. Ushbu vositadan foydalanib, o'qituvchilar talabalarning kundalik taraqqiyotini kuzatishi mumkin.

U talabalar kutubxonasi tafsilotlari, imtihon yozuvlari va sinf holati va demografik Ma'lumotlar kabi boshqa shaxsiy Ma'lumotlarga oid barcha Ma'lumotlarni yozib oladi. Ushbu turdagi Ma'lumotlarni boshqarish tizimi o'qituvchilar va OTM rahbariyati o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan muhim tushunchalarni beradi.

- Resurs taqsimotini kuzatib boradi

Universitetlar va kollejlarning ixtiyorida juda ko'p resurslar mavjud. Kutubxonalar, sinfxonalar, laboratoriyalar va ishchi kuchi kabi resurslardan foydalanishni ta'minlash uchun samarali Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi zarur. Dasturiy ta'minot barcha mavjud resurslar to'g'risidagi Ma'lumotlarni yangilab turadi va OTM rahbariyatiga to'g'ri taqsimlashni ta'minlashga yordam beradi.

Samarali tizim OTM rahbariyatiga resurslar taqsimotini kuzatishda yordam berishi mumkin. Bu OTMdagi asosiy resurslarning tanqisligini aniqlashni va keraksiz xarajatlarning oldini olishni osonlashtiradi.

Ishonchli DBMS OTM infratuzilmasi rivojlanishini tahlil qiladi. U OTM joylashuvi, hojatxonalar, sinfxonalar, kutubxona, laboratoriyalar va boshqalar haqida Ma'lumot beradi. Bu Ma'lumotlarning barchasi bilan OTM rahbariyati resurslarni taqsimlashni rejalashtirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin.

- Zaxiralash va tiklash Ma'lumotlar yo'qolishining oldini oladi

Ta'lim muassasalari o'zlarining EMISda saqlangan talabalarning maxfiy Ma'lumotlariga ko'proq e'tibor berishadi. Ta'lim muassasalarida Ma'lumotlar yo'qolishi ularning obro'siga putur etkazishi va ko'pchilik faoliyatiga putur etkazishi mumkin.

Tizim ma'murlari fayllarni xavfsiz va foydalanish mumkin bo'lishini ta'minlash uchun ularni muntazam fayllarni qayta ishlash tizimlari bilan muntazam ravishda

zaxiralashlari kerak. Agar OTMda tizimda minglab yirik fayllar bo'lsa, bu juda ko'p vaqtni oladi.

Tashkilotingiz samarali Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimiga ega bo'lsa, siz muntazam ravishda Ma'lumotlarning zaxira nusxasini yaratishingiz va qayta tiklashingiz shart emas. Samarali DBMS avtomatlashtirilgan zaxira va tiklash jarayoni bilan yaratilgan. Bu tizimda saqlangan Ma'lumotlarning osongina mavjud bo'lishini ta'minlaydi. Tizimlar Ma'lumotlar yo'qolishining oldini olish uchun fayllarni muntazam ravishda zaxiralaydi. Bundan tashqari, siz hali ham Ma'lumotlar bazasida saqlangan barcha fayllarni tiklashingiz va Ma'lumotlar yo'qolgan taqdirda qoldirgan joyingizdan olishingiz mumkin.

- Ma'lumotlarni boshqarish Ma'lumotlarning ortiqcha bo'lishini ta'minlamaydi

OTMlar va universitetlarda soyabon tizimi ostida ishlaydigan turli bo'limlar mavjud. Ushbu bo'limlar samarali qaror qabul qilish uchun tegishli va izchil Ma'lumotlarga kirishlari kerak. DBMS yordamida o'quv muassasalari Ma'lumotlarning izchilligini va turli bo'limlar bo'ylab taqsimlangan Ma'lumotlarning ortiqcha bo'lmasligini ta'minlaydi.

OTM EMISdagi har qanday kichik o'zgarishlar Ma'lumotlar bazalarida aks etadi va barcha foydalanuvchilar o'zgarishlarga moslashishi mumkin. DBMS OTM Ma'lumotlar bazasidagi barcha Ma'lumotlarning barcha tarmoq foydalanuvchilari bo'ylab izchil bo'lishini ta'minlaydi.

Ta'lim muassasasida Ma'lumotlarni boshqarishning samarali tizimini joriy etish Ma'lumotlarga kirish va sifatini oshirishning bir usuli hisoblanadi. Yo'naltirilgan muassasalar DMS bilan uzluksiz va masofaviy operatsiyalardan bahramand bo'lishlari mumkin. Shuningdek, u qaror qabul qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidan qanday foyda olishingiz mumkin?

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi ta'lim sohasiga juda ko'p foyda keltiradi. OTMlar, kollejlarda va universitetlarda nozik Ma'lumotlar bilan ishlashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni kamaytirish uchun samarali DBMSga muhtoj. Xulosa qilib aytganda, MBBT muassasalar Ma'lumotlarining xavfsiz va ruxsatsiz kirishdan himoyalanganligini ta'minlaydi. Shuningdek, u Ma'lumotlar ko'chish vaqtida samaradorlikni ta'minlaydi va muassasaga muvofiqlikni ta'minlashga yordam beradi. Ma'lumotlarni samarali boshqarish bilan shug'ullanadigan har qanday ta'lim muassasasi hamkorlik, Ma'lumotlar integratsiyasi va o'z xodimlari va talabalarning umumiy samaradorligini oshirishdan bahramand bo'lishi mumkin. Ushbu imtiyozlarning barchasi bilan har bir o'quv muassasasi Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimiga ega bo'lishini intilqlik bilan kutishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- [1]. <https://fedena.com/blog/2019/11/top-10-advantages-of-student-database-management-system.html>
- [2]. <https://www.talentedladiesclub.com/articles/what-are-the-benefits-of-data-management-in-the-education-sector/>
- [3]. https://en.wikipedia.org/wiki/Education_management_information_system